

УДК 626-315.3

DOI 10.5281/zenodo.15489160

Научная статья

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ВЕРИФИКАЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАВОДНЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННУЮ ПЛОТИНУ

MODELING AND VERIFICATION OF FLOOD IMPACT ON A REINFORCED CONCRETE DAM

КАЧАЕВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ,

*кандидат технических наук, научный сотрудник,
ВНИИ систем орошения и сельхозводоснабжения «Радуга».*

ТУРАПИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ,

*кандидат технических наук, врио директора,
ВНИИ систем орошения и сельхозводоснабжения «Радуга».*

KACHAEV ALEXANDER EVGENIEVICH,

*Candidate of Technical Sciences, Researcher,
"All-Russian Research Institute of Irrigation Systems and Agricultural Water Supply
"Raduga".*

TURAPIN SERGEY SERGEEVICH,

*Candidate of Technical Sciences, Acting Director, All-Russian Research Institute of
Irrigation and Agricultural Water Supply "Raduga".*

В работе представлены результаты верификации численного моделирования и аналитических расчетов прочностных показателей плотины при воздействии на нее наводнения на примере гравитационной железобетонной плотины мелиоративного канала им. Ленина на р. Терек. В исследовании применялись методы численного моделирования плотины в программном комплексе MIDAS GTS NX и результаты расчета аналогичных показателей аналитическими методами. Определено, что по некоторым показателям расхождения расчетных результатов не превышает 2,8%, а по показателю напряжений сдвига в теле плотины разница между расчетным его значением при уровне наводнения 76 м и результатом численного моделирования составляет 45 %.

The paper presents the results of verification of numerical modeling and analytical calculations of the strength parameters of a dam when exposed to flooding using the example of a gravity reinforced concrete dam of the reclamation canal. Lenin Street on the river Terek. The study used methods of numerical modeling of the dam in the MIDAS GTS NX software package and the results of calculating similar indicators using analytical methods. It was determined that, according to some indicators, the discrepancy between the calculated results does not exceed 2.8%, and in terms of shear stresses in the dam body, the difference between its calculated value at a flood level of 76 m and the result of numerical modeling is 45 %.

Ключевые слова: *плотина, напряжения сдвига, прочность, опрокидывание, верификация, наводнение.*

Key words: *dam, shear stress, strength, overturning, verification, flood.*

Введение.

Наводнение представляет собой природную или техногенную опасность, возникающую, когда дренаж или водохранилище выходит за пределы своего естественного или искусственного берега. Такая ситуация приводит к гибели людей и имущества, в том числе к разрушению водозадерживающих сооружений, которыми являются плотины. Конструктивно плотина представляет собой барьер, сооруженный поперек естественного водного пути (реки, ручья и т. д.) [3, с. 10].

Для создания хранилища воды в мелиоративных целях плотины проектируются с достаточной прочностью и возможностью выдерживать собственный вес, противостоять различным силовым факторам, которые на них воздействуют, в том числе амплитудным колебаниям грунта в результате землетрясения, вибрации от работы промышленных машин поблизости и, самое главное, противостоять давлению воды выше по течению плотины в условиях повышенных и стихийных атмосферных осадков [4, с. 4].

Давление воды выше по течению оказывает усилие на стенку плотины, стремясь разрушить ее под действием силы тяжести земли, действующей на массу плотины. Опасность разрушения возникает, когда воды становится слишком много. В таком случае плотина должна удерживать водные массы или сбрасывать их через водосбросы [5, с. 47]. Поведение различных конструкций плотин при знакопеременной нагрузке сделало необходимым изучение причины разрушения конструкции плотины, как грунтовых, так и железобетонных [3, с. 7].

Существует множество причин, по которым разрушаются плотины. Большая часть из них связана с воздействием наводнения на откосы плотины. Актуальность настоящего исследования связана с тенденцией увеличения количества осадков и частого возникновения наводнений в последние годы на Северном Кавказе [6, с. 238]. По этой причине возникла необходимость проанализировать воздействие наводнений на плотину мелиоративного канала им. Ленина на р. Терек, одной из самых полноводных и трудно прогнозируемых рек Северного Кавказа. Анализ воздействия наводнения на железобетонную плотину позволит определить различные точки возможного разрушения конструкций из-за приложенных к ней нагрузок во время наводнений.

Из-за сложности и трудоемкости ручных вычисления показателей надежности и прочности конструкций железобетонных плотин сегодня активно используются автоматизированные средства для их расчета и проектирования. Результаты расчетов в автоматизированных комплексах всегда требуют верификации численных данных с аналитическими результатами расчета. В среде автоматизированного комплекса MIDAS GTS NX проводятся расчеты и проектирование плотин различных конструкций. В настоящем исследовании программное обеспечение MIDAS GTS NX было использовано для проектирования бетонной гравитационной плотины и ее расчете на прочность с помощью конечно-элементного подхода.

Целью исследования является верификация аналитического расчета воздействия наводнения на железобетонную плотину с результатами численного моделирования ее поведения и прочности, полученными в программном комплексе MIDAS GTS NX.

Объект и методы исследования.

Объектом для исследования стала гравитационная железобетонная плотина канала им. Ленина на р. Терек, показанная на рис. 1.

Программное обеспечение MIDAS GTS NX использовалось для структурного моделирования и анализа исследуемой плотины. Аналитический расчет и дизайн также были включены для сравнения в настоящее исследование. Аналитически устойчивость плотины была рассчитана для уровня наводнения 76 м (той же высоты, что и плотина).

Рис. 1. Железобетонная плотина канала им. Ленина на р. Терек (составлено А.Е. Качаевым)

Аналитический метод гравитационного анализа поведения плотины рассматривался по следующему алгоритму работы [2, с. 72]:

1. Определение геометрических характеристик объекта исследования.
2. Расчет всех вертикальных сил, действующие на плотину: собственный вес плотины, вес воды, действующей на наклонную ее поверхность – откос, давление подъема и силы инерции из-за вертикального ускорения, в том числе вычисление их алгебраической суммы ($\sum V$).
3. Расчет всех горизонтальных сил, действующих на плотину, и их алгебраической суммы ($\sum H$), горизонтального давления возникающего из-за действия гидродинамического давления.
4. Определение плеча рычага всех этих сил от носка плотины.
5. Определение суммы моментов поворота ($\sum M_o$) и суммы моментов выпрямления ($\sum M_r$) на носке плотины.
6. Вычисление алгебраической суммы этих моментов ($\sum M = \sum M_r - M_o$).
7. Определение местоположения результирующей силы в зависимости от ее расстояния до носка плотины, x .
8. Расчет эксцентриситета результирующей величины R от центра базовой ширины b (показатель должен быть меньше $0,17b$ для того, чтобы не возникало напряжения).
9. Расчет нормальных сжимающих напряжений в теле плотины.
10. Расчет коэффициента защиты от скольжения.
11. Расчет коэффициента защиты от опрокидывания.
12. Расчет коэффициента трения при сдвиге.

Применяемый метод численного анализа известен как метод конечных элементов (FEM) [8, с. 491]. Это вычислительный метод используется для получения приближенных решений краевых задач в инженерии [1, с. 115].

Процедура компьютерного анализа с использованием программного обеспечения MIDAS GTS NX определялась следующей последовательностью:

1. Моделирование структуры плотины с помощью AutoCAD и последующим импортом модели в MIDAS GTS NX (рис. 2), разбивка модели на конечные элементы.
2. Определение граничных условий, которыми являются свойства горных пород (грунтов рельефа плотины), железобетонные элементы плотины.
3. Сбор нагрузок – собственный вес плотины и ограничения применялись при статическом расчете в автоматизированном комплексе (рис. 3).

Рис. 2. Разбивка конструкции гравитационной железобетонной плотины

Рис. 3. Применение собственного веса, ограничений и уровня воды

4. Уровень воды при наводнении моделировался в статике.
5. Запуск анализа и отображение результатов (рис. 4-5).

Рис. 4. Излив воды через плотину (водосброс)

Рис. 5. Сжимающие напряжения в теле плотины в направлении XX

В результате численного моделирования воздействия наводнения на тело железобетонной плотины получены результаты показателей, обозначенных в компьютерном анализе конструкции плотины в среде MIDAS GTS NX.

Результаты исследования.

Результаты верификации аналитического расчета и численного моделирования плотины в MIDAS GTS NX при воздействии наводнения различной интенсивности представлены в табл. 1.

Таблица 1. Верификация результатов численного и аналитического расчетов плотины канала им. Ленина на р. Терек (для уровня затопления – 76 м)

	Приложенные усилия (кН)		Напряжения (кН/м ²)	
	[2, с.72]	MIDAS GTS	[2, с.72]	MIDAS GTS
Вертикальная нагрузка	1303	1303	-	-
Горизонтальная нагрузка	289	289	-	-
Основное напряжение на носке	-	-	$2,5 \cdot 10^5$	$2,43 \cdot 10^5$
Напряжение сдвига	-	-	$1,1 \cdot 10^5$	$1,6 \cdot 10^5$

Как показано в результатах, приведенных выше в табл. 1, общая приложенная вертикальная и горизонтальная нагрузки по работе [2, с. 72] полностью совпадают с таковой в программном вычислительном комплексе MIDAS GTS NX. Кроме того, основные напряжения на носке плотины, как в предложенном расчете работы [2, с. 72], так и в численном анализе близки по значениям – разница между ними не превышает 2,8 %. Однако по показателю напряжений сдвига в теле плотины разница между расчетным его значением при уровне наводнения 76 м и результатом численного моделирования составляет 45 %. При верификации данных по показателю напряжений сдвига в теле плотины можно утверждать, что методика расчета этого показателя в работе [2, с. 72] весьма не точная и требует продолжения аналитических исследований относительно этого показателя.

Небольшая разница в результатах по остальным показателям, участвующим в верификационном исследовании, может быть обусловлена особенностями моделирования и используемыми методами, полученными при аналитическом расчете устойчивости плотины при уровне наводнения 76 м. Так коэффициент защиты от опрокидывания плотины при таком уровне наводнения равен 2,5 ($>[1,5]$), следовательно, эксплуатация плотины при таком уровне наводнения безопасна, коэффициент защиты от скольжения равен 2,3 ($>[1]$), следовательно, прочность плотины обеспечена.

Выводы.

Состояние устойчивости плотины определяется факторами защиты от скольжения, опрокидывания и трения при сдвиге. На основании выполненного аналитического расчета типичной бетонной гравитационной плотины, коэффициенты безопасности от опрокидывания, скольжения и трения при сдвиге составили 2,5, 2,3 и 47 (для уровня наводнения 76 м), что превышает допустимые коэффициенты 1,5, 1 и 2 соответственно. Результаты измерения вертикальных и горизонтальных нагрузок с использованием аналитического метода расчета конструкции следующие: вертикальные нагрузки составляют 1303 кН, а горизонтальные нагрузки – 289 кН, соответственно. Основные напряжения на носке плотины с использованием аналитического расчета и программного моделирования составляют $2,5 \cdot 10^5$ кН/м² и $2,43 \cdot 10^5$ кН/м², соответственно, а напряжения сдвига при аналитическом расчете и численном моделировании равны $1,1 \cdot 10^5$ кН/м² и $1,6 \cdot 10^5$ кН/м², соответственно (для уровня затопления 76 м). Все необходимые условия расчетов для плотины выполнены, прочность (и устойчивость) плотины обеспечены.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Введение в теорию метода конечных элементов / сост. Р.З. Даутов, М.М. Карчевский. Казань: Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова–Ленина, 2004. 239 с.

2. Гидротехнические сооружения мелиоративно-водохозяйственного комплекса / сост. Д.В. Козлов [и др.]. М.: Издательство МИСИ – МГСУ, 2024. 112 с.
3. Качаев А.Е., Турапин С.С. Методика численного моделирования устойчивости грунтовой плотины при экстренной сработке водохранилища // Экология и строительство. 2024. № 4. С. 4-13.
4. Качаев А.Е., Турапин С.С. Обоснование необходимости разработки комплексных расчетных моделей грунтовых плотин мелиоративных систем // Наука и мир. 2024. № 3. С. 1-5.
5. Ляпичев Ю.П. Гидротехнические сооружения. М.: РУДН, 2008. 302 с.
6. Мироненко А.А., Рец Е.П., Фролова Н.Л. Современная динамика показателей опасности наводнений на реках Северного Кавказа России // Водные ресурсы. 2022. Т. 49. № 2. С. 225-237.
7. Нестеров М.В. Гидротехнические сооружения. 2-е изд., испр. и доп. М.: ИНФРА-М, 2022. 601 с.
8. BIM-технологии в строительстве: что будет дальше? / Д.А. Сидоренко, А.Е. Качаев // Новые технологии в учебном процессе и производстве. Под редакцией А.Н. Паршина. Рязань: Рязанский институт (филиал) "Московского политехнического университета", 2023. С. 490-492.

Поступила в редакцию: 15.05.2025

Принята в печать: 01.07.2025

© Качаев А.Е., Турапин С.С., 2025.